

Navidad y horarios extendidos

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Las autoridades civiles de Ecuador dispusieron medidas urgentes, como la restricción de la movilidad y reducidos horarios de atención en los establecimientos comerciales, para evitar contagios de una cepa más transmisible de la COVID-19, pero éstas limitaciones ponen en riesgos los sustentos de varias familias.

En un año severo para la economía menguar las transacciones de bienes y servicios, aunque sea por pocos días, significa ralentizar una recuperación productiva urgente. Es comprensible la buena intención de los responsables de los organismos de seguridad pública, sin embargo, deberían identificarse otros mecanismos para lograr equilibrios.

Por ejemplo, los primeros meses de la pandemia se apreció una descentralización de los grandes centros de abastos hacia las tiendas de barrio, luego, en el último trimestre durante el "semáforo amarillo" los ciudadanos no volvieron masivamente a las grandes superficies de consumo. Tal vez este comportamiento tenga algunas claves de la reconfiguración de los mercados después de la COVID-19.

Los representantes de las cámaras de producción sugieren extender los horarios y que se atienda a una proporción entre el 30% y 50% de aforos. De aplicarse la propuesta se necesitaría que los sistemas conexos de vigilancia, alimentación y otros se acoplen como ha ocurrido en las últimas décadas con la educación nocturna donde los turnos de transportes públicos y las jornadas docentes cierran a las 23:30.

¿Qué lleva o por qué los consumidores compran entre las 10:00 y las 21:00? ¿Por qué no asistir a una tienda de ropa o de comida a la 02:00? y así otros en otros aspectos.

Una "nueva normalidad" está emergiendo. Lo que hoy parece una excepción en Navidad puede convertirse en un estándar a partir de 2021, entonces se necesitarán expertos proveedores disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana.

Tal vez en pocos años no llamará la atención ir a clases entre las 04:00 y las 10:00 para luego conectar con el trabajo y la familia. La sociedad avanza a nuevas relaciones personales mediadas por las tecnologías y la cultura digital.